

**МАХСУС ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ КРЕАТИВЛИК
СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ**

¹Дурдона Мустафоева, ²Мохинур Маматалиева

¹ PhD, доцент, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети

²Таянч докторант, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050900>

Аннотация. Мақолада ирригация ва мелиорация соҳаси учун кадрлар тайёрлашдаги талабаларнинг креативлилик сифатларини ошириш методлари ва Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш Концепцияси ҳамда уларда белгиланган мақсад ва вазифалардан келиб чиққан ҳолда амалий ёндашувлар ёритилган.

Калим сўзлар: профессионал таълим, креативлилик, таълим дастури, репродуктив, инновацион ёндашув, шакл, метод, восита, интеллектуал ривожланиш, креативлик йўл харитаси.

Кириш. Мамлакатимизда таълим соҳасини такомиллаштириш бўйича асосий ҳужжатлардан бири бўлган Ўзбекистон Республикаси “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да бозор иқтисодиёти талабларига жавоб берадиган кадрларни тайёрловчи таълим муассасаларида ўқув жараёнини ахборот-коммуникация технологиялари, интернет ва компьютер тармоқлари орқали ташкил этиш муҳимлиги тўғрисида алоҳида тўхталиб ўтилган. Бу борада Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги 637-сонли “Таълим тўғрисида” ги Қонунини таълим тизимининг таянчи бўлиб хизмат қилмоқда, деб айтишимиз мумкин.

Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 06 сентябрдаги “Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПФ-5812 сонли фармони; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрдаги “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-6097 сонли фармони ҳамда “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университетиде олий маълумотли кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-42-сонли қарорлари каби бир қатор таълимга оид қонун ҳужжатларида келтирилган устувор вазифаларга мувофиқ таълим тизимида компетенциявий ёндашув асосида талабаларнинг ижодий қобилиятларини такомиллаштириш масаласи юзасидан илмий-тадқиқот жараёнида изланишлар олиб бориш ва ўқитишнинг янги методлардан фойдаланиш долзарб ҳисобланади [1].

Дунё миқёсида ҳар бир мамлакат таълим тизимида зехнли, иқтидорли, қобилиятли ва ижодкор инсонларни ўқитиш ҳамда уларни жамият тараққиётига тайёрлаш устувор вазифа сифатида муҳим аҳамият касб этади. ЮНЕСКОнинг маълумотларига кўра, “турмуш учун зарур билим, кўникма ва малакаларни шакллантирувчи, барқарор ривожланишга эришиш мақсадини таъминловчи маскан олий таълим муассасаси бўлиб қолмоқда ва дунёнинг энг ривожланган мамлакатларида олий таълим олишга эҳтиёж бугунги кунда жадал ўсиб бормоқда. Бу ҳолат статистик маълумотларга кўра

ривожланмаган мамлакатларнинг 8% ёшлари университетларда тахсил олаётган бўлсалар, энг ривожланган мамлакатларда бу кўрсаткич 74% ни ташкил қилаётганлиги қайд этилган”. Олий маълумотга эга бўлиш жаҳон миқёсида муҳим эҳтиёж бўлиб қаралмоқда, шу билан бирга олий таълим муассасасидаги махсус фанларни ўқитишда талабаларнинг креатив қобилиятлари ҳамда уларнинг ақлий қобилияти ва тафаккурини ривожлантиришини янада ривожлантириш энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Муаммонинг қўйилиши. Олий таълим тизимида ўқиш фаолиятида бўлган талабалар креативлик сифатларига эга бўлишлари учун уларда ўқув ва тарбия жараёнларида анъанавий ёндашишдан фарқли янги ғоялар ҳақида фикр юритиши, ўзига хослик, ташаббускорлик талаб этилади. Талабаларда креативлик сифатларини ривожлантириш учун ижодий ёндашув, педагоглар талабаларнинг ўқув фаолияти, шахсий сифатларини ривожлантиришга хизмат қиладиган ғояларни яратишда фаоллик кўрсатиш, илғор педагогик ютуқ ва тажрибаларни мустақил ўрганиш, шунингдек, ҳамкасблар билан педагогик ютуқлар хусусида доимий, изчил фикр алмашиш тажрибасига эга бўлишга эътибор қаратиш зарур.

Талабаларнинг интеллектуал ривожланишида когнитив ҳамда шахсий фазилатларнинг намоён қила олиши ва мустақил билим олишдаги салоҳиятларини янада ошириш кабилар билан боғлиқ бўлган муаммоларни ҳал этишда, шунингдек талабаларда креатив қобилиятларини ривожлантиришда инновацион ёндашув шакл, метод ва воситаларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш ишларини йўлга қўйиш лозим [2].

Муаммонинг ечими. Ирригация ва мелиорация соҳаси учун махсус фанларни ўқитишда талабаларнинг креатив қобилиятларини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга.

Биринчи навбатда талабаларда назарий ва амалий ижодий фаолиятга тайёргарлик ҳолатини ўрганиш, уларнинг фаол ижодий фаолиятига самарали тайёргарлик кўришга ёрдам берадиган дидактик воситаларни, талабаларнинг ижодий фаолиятига тайёргарлик моделини ишлаб чиқиш, ишлаб чиқилган модел асосида талабалар ижодий фаолиятга тайёргарлик воситаларининг самарадорлигини аниқлашда тажриба-синов ишларини амалга ошириш долзарб ҳисобланади [3].

Талабаларда креатив фикрлаш қобилиятларини янада ривожлантириш ва уларни ошириш йўллари ҳақида мамлакатимиз ва бошқа қатор олимлар томонидан ўрганилган. Мамлакатимизда мутахассисларнинг ижодий фаоллиги, шунингдек, талабаларда танқидий, ижодий тафаккурни шакллантириш йўллари ва шакллари, мавжуд педагогик шарт-шароитлари, илмий-дидактик асослари республикаимиз олимларидан Р.Ҳ.Джураев, Ш.Э.Қурбанов, А.А.Абдуқодиров, У.Ш.Бегимқулов, У.И.Иноятов, А.Р.Ходжабоев, Н.А.Муслимов, Қ.Т.Олимов, Ш.С.Шарипов, Ф.М.Закирова, О.Х.Туракулов, Ж.А.Хамидов, Р.Д.Шодиев, О.А.Куйсинов ва бошқа олимларнинг илмий изланишларида ёритилган.

Касбий фаолиятга тайёрлашда креативлик масалаларининг педагогик-психологик аспектлари, талабаларнинг ўз-ўзини ижодий фаоллаштириш, уларнинг креатив қобилиятлар асосида муҳитини ташкил этиш муаммолари Дж.Гильфорд, Е.Торренс, А.Леонтьев, А.Маслов, К.Роджерс, Н.Ильин, М.Давлетшин, В.А.Сластенин, Г.Чижаква, И.Риданова, Ю.Круглова, Ж.Йўлдошев, Н.Азизходжаева, Ў.Толипов, Э.Ғозиевлар каби олимларнинг илмий изланишларида кенг ёритилган.

Талабаларни креатив фикрлашга ўргатиш, уларда креатив тафаккурни шакллантира олиш учун аввало ўқитувчининг ўзи креатив ижодкор шахс бўлиши зарур. Ўқитувчининг ўзи креатив ижодкор бўлса, талабаларда ҳам креативлик ривожланади. Ўқитувчининг ижодкор ва креатив бўлиши ёки бўлмаслиги эмас, балки дарсларни креативлик руҳида ташкил этиши, янги ғояларни таълим жараёнида синаб кўришга интилиши зарур[4].

Талаба шахсининг креативлиги унинг тафаккури, мулоқоти, ҳис-туйғулари, муайян фаолият турларида намоён бўлади. Креативлик сифатларини муваффақиятли ривожлантиришнинг бир қатор йўллари мавжуд.

Биринчи йўл - креатив фикрлаш кўникмасини шакллантириш. Бунда асосий урғу креатив фикрлаш кўникмаларини шакллантириш асосий эътибор марказида бўлиб, талабалар зарурий махсус атамалар ёрдамида креатив характердаги ҳаракатларнинг моҳиятини ифодалашга йўналтирилади. Хусусан, ўқитувчилар креатив фикрлаш кўникмасини самарали шакллантириш мақсадида талабаларга уларни фикрлашга ундовчи саволлар таркибида махсус атамаларнинг бўлишига эътибор қаратадилар. Бунда талабаларда креативлик кўникмасини шакллантиришда ёш ўқитувчиларнинг «Креативлик харитаси»дан фойдаланишлари мақсадга мувофиқдир.

Иккинчи йўл – амалий креатив фикрлаш кўникмаларини ривожлантириш. Педагоглар талабаларда креатив фикрлаш кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантиришда кўрсатмалли метод ва усуллардан фойдаланадилар. Бу ўринда саволлардан фойдаланиш фақат қисқа муддатда ёрдам бериши мумкин, у талабаларда интерфаоллик ва киришимлиликини ривожлантиради.

Учинчи йўл - креатив фаолият жараёнларини ташкил этиш. Мазкур йўлда талабаларни муаммони ечиш ва инновацион ғояларни илгари суриш жараёнида креатив, ижодий фикрлашга урғу берилди. Мазкур жараёнларда креатив метод ва усуллар фаол қўлланилса, креатив фикрлаш юз беради.

Тўртинчи йўл - креатив маҳсулот (ишланма) лардан фойдаланиш. Бу йўлни тутишда педагог талабаларга махсус фан бўйича бирор мавзусида Power Point дастури ёки мультимедиа воситалари ёрдамида тақдимотни яратиш топшириғини бериши мумкин. Тақдимотни тайёрлаш жараёнида талабаларда креатив фикрлаш кўникмалари ҳам фаол ривожланади [5].

1-жадвал

Талабаларда креативликни шакллантириш

Талабаларни...	<ul style="list-style-type: none"> - қизиқарли; - мураккаб вазифалар; - аниқ мақсад ва вақт билан - таъминлаш
Талабаларга...	<ul style="list-style-type: none"> - креативлик мувозанатсизлик ҳиссини юзага келтиришини англатиш; - безовталиқ ва кўрқув ҳиссидан халос бўлишга ёрдам бериш; - креатив фикрлаш кўникмаларини бошқа кўникмалар

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
16-iyun, 2023- yil**

	<p>билан ривожлантиришга ёрдам бериш;</p> <p>- «кутқариб» қолиш эмас, балки йўл-йўриқ - кўрсатиш</p>
Талабаларни ...	<p>- суҳбатлар орқали рағбатлантириш;</p> <p>- конструктив шарҳлар билан таъминлаш;</p> <p>- янги кўрсатмалар билан таништириб бориш</p>
Талабалар ...	<p>- ўзларида креативликнинг бошқа турларини ҳам ривожлантира олишлари;</p> <p>- гуруҳда ишлай олишлари;</p> <p>- ҳиссий жиҳатдан эркин ва ижобий фикрларга эга бўлишлари</p> <p>- учун пойдевор бўладиган муҳитни яратиш</p>

Талабаларда креатив сифатларни ривожлантиришда креативлик сифатларини ривожлантирувчи метод, восита ва технологияларнинг мақсадли, изчил қўлланилиши, шунингдек, педагогик фаолиятни ташкил этишда ахборот технологиялари имкониятларидан ижодий фойдаланиш; талабаларнинг креативлик қобилиятлари рағбатлантирилса ва ўқитувчи томонидан самимий муҳит талабаларни жуфтликда, кичик гуруҳларда фаол ишлашлари учун шароит яратилса, мустақил, ижодий, танкидий креатив фикрлаш қобилиятлари ривожланади [6].

Талаба олий таълим муассасасидаги махсус фанларни ўрганар эканлар уларда назарий ва амалий билим, кўникмаларни шакллантириш, педагогик амалиёт жараёнида ушбу кўникмаларни малакага айланишига, касбий фаолиятларини бошлашларида уларда креатив қобилиятларнинг янада ошишига хизмат қилади.

Тадқиқотлар натижалари. Махсус фанларни ўқитишда талабаларнинг креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмунига аниқлик киритилди, махсус фанларни ўқитишда талабаларнинг креатив қобилиятларини ривожлантириш шартлари, креативлик сифатларини муваффақиятли ривожлантиришнинг бир қатор йўллари келтирилди, махсус фанларни ўқитишда талабаларнинг креатив қобилиятларини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижодий фаолиятига самарали тайёрлашнинг педагогик шарт-шароитлари асослаб бериш ва экспериментал синовдан ўтказиш режалаштирилди.

Хулоса: Юқоридагилардан келиб чиқиб, хулоса қилиш мумкинки, талабаларнинг педагогик эҳтиёжлари, қизиқишлари, алоҳида аҳамиятга эга бўлган йўналишларини тизимли тарзда ўрганиш, бунда уларнинг креатив фаолиятларини ташкил этиш ҳамда самарали йўллари белгилаш лозим.

Талабаларнинг креативлик кўникмаларини ривожлантириш асосида улардаги ихтисослашган ҳамда педагогик креативлик компетентлигини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш лозим, бунда замонавий ахборот комуникация технологиялари, инновацион стратегиялар, интерфаол таълим методлари ва технологияларидан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Мутахассислар таъкидлашича, олий таълим муассасаларида талабалар креативлик қобилиятларини ривожлантиришнинг репродуктив,

ижодий-изланиш ва ижодий йўналтирилган таълим дастурларини ишлаб чиқиш ва талабаларнинг креатив кўникма ва малакаларини ривожланишининг ўзгаришини баҳолаб бориш лозим. Олий таълим муассасалари педагог кадрларининг креатив компетентлигини узлуксиз ривожлантиришга йўналтирилган ўқитиш дастурларини ва технологияларини такомиллаштириб бориш, шунингдек талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантиришга хизмат қилувчи замонавий ахборот-методик таъминотни яратиш жараён самарадорлигини оширишга хизмат қилади .

REFERENCES

1. Ш.М.Мирзиёев.Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.-Т.:Ўзбекистон,2017.
2. Исмаилова З.Қ., Махсудов П.М., Эргашев О.К., Маткаримов К.Ж., “Махсус фанларни ўқитиш методикаси” ўқув қўлланма. Тошкент-2018. -7-бет.
3. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения: <http://www.vshu.ru/lections>
4. Исмаилова З.К. ва бошқалар. Махсус фанларни ўқитиш методикаси. Т: Фан. 2016.
5. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: “Сано стандарт” нашриёти, 2015. – 81-б.
6. Муслимов Н.А. ва бошқалар. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси / Монография. – Т.: «Фан ва технология» нашриёти, 2013. – 14-бет.